

LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA
SOBRE LAS INSTITUCIONES NACIONALES
4 MAGGIO 2020

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la protección del consumidor en la crisis financiera

di Joaquín Sarrión Esteve
Investigador Ramón y Cajal
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la protección del consumidor en la crisis financiera *

di Joaquín Sarrión Esteve

Investigador Ramón y Cajal

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Abstract: Consumer protection is a primary instrument to develop the EU's internal market, but it is also a relevant to define and protect the individual legal status of citizens, residents and people in general that can assume the role of consumers under EU law. As it is well known, consumer enjoys a bundle of rights under EU law, but due to the national procedural autonomy Member States are the ones entitled to cover these rights in the national regulation, with equivalence and effectiveness. National courts must guarantee these rights in the national proceedings, and there were several problems of legal interpretation -linked to the effective protection of the consumer- which emerged during one of the greatest economic and financial crisis in our history. This paper outlines how the ECJ took the opportunity to develop the so-called constitutional procedural status of EU consumer in order to guarantee the effectiveness of (EU) consumer rights, from *Pannon* (2009) and *Pénzügyi* (2010) until the last important cases.

Sumario: 1. Motivación. – 2. Concepto de consumidor y marco jurídico de su protección en el Derecho de la Unión Europea. – 3. Desarrollo jurisprudencial de la posición del consumidor, en especial durante la crisis: el estatus constitucional procesal del consumidor. – 4. Conclusiones.

1. Motivación

Podemos convenir que la protección del consumidor se utilizó en la legislación de las Comunidades Europeas, en un principio, como un instrumento para impulsar la integración económica¹. Sin embargo, con consecución del mercado interno, la protección al consumidor, se ha convertido en lo que podríamos denominar una “fuerza motriz” en el proceso de integración de la UE². Así, la protección al consumidor ya no es sólo -que también- un instrumento clave del mercado interno³ sino que también sirve para reforzar el estatus del ciudadano europeo (y el residente en la UE), tanto desde una perspectiva

* Peer reviewed. Trabajo realizado en el marco del Módulo Jean Monnet 2018-2021 CRISES, “Critical Risks for Integration and Solidarity in the European Space”. El autor reconoce asimismo el apoyo del programa “Ramón y Cajal” (RYC) 2015 (RYC-2015-188821), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mediante la Agencia Estatal de Investigación (EAI), y co-financiado por el Fondo Social Europeo.

¹ Cfr. D. CHALMERS – G. DAVIES – G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge University Press, tercera edición, Cambridge, 2014, p.669.

² Cfr. I. BENÖHR, *EU Consumer Law and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

³ Cfr. D. CHALMERS – G. DAVIES – G. MONTI, *European Union Law*, cit., p. 671.

económica, como legal (incluida la constitucional), como actores (*players*) que participan en igualdad de condiciones en el mercado⁴.

Para determinar el estatus del consumidor, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia siempre ha sido muy relevante, pero lo ha sido especialmente durante la crisis económica, que por lógica ha implicado unas mayores necesidades de protección por parte del consumidor, de forma que han proliferado más los casos en los tribunales han tenido que intervenir, y se han planteado cuestiones que el Tribunal de Justicia ha debido resolver en relación con la protección del consumidor.

Lo que se defiende aquí es que el Tribunal de Justicia ha configurado y desarrollado lo que podemos denominar un estatus constitucional procesal del consumidor, que goza de un carácter constitucional por la dimensión que adquieren los derechos, si bien procesales, que se confieren al consumidor por derivación del Derecho de la Unión, y cuya fuerza responde a la jurisprudencia tuteladora del Tribunal de Justicia; idea que si bien ya hemos puesto de manifiesto en otros sitios⁵, tiene cierto interés ponerla en conexión con la consideración de que la jurisprudencia en cuestión se ha producido precisamente durante una de las mayores crisis económicas de la historia reciente, y sin lugar a dudas, la más relevante de la historia del proceso de integración de la Unión Europea.

Para presentar esta idea en primer lugar abordaremos las bases de regulación de la UE respecto a la protección al consumidor, para a continuación analizar la jurisprudencia relevante que ha desarrollado el estatus procesal de carácter constitucional del consumidor en la Unión Europea, así como los retos que actualmente plantea.

2. Concepto de consumidor y marco jurídico de su protección en el Derecho de la Unión Europea

Vamos a tratar, en primer lugar, de describir el concepto de consumidor en el Derecho de la UE y, en segundo lugar, el marco jurídico-legal relativo a su protección; bases para jurisprudencia que posteriormente analizaremos.

a) Concepto de consumidor

Como es sabido la noción de consumidor es un concepto negativo en contraste con el de una persona que sea profesional, es decir, es una persona natural (en el Derecho la UE) que actúa fuera del ámbito de una actividad económica, profesional, comercial o empresarial; de esta manera, el consumidor establece

⁴ Si veda J. SARRIÓN ESTEVE, *Consumer*, en A. BARTOLINI et al. (eds.), *Dictionary of Statuses within EU Law*, Springer, Cham, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-00554-2_13, p. 95.

⁵ Cfr. J. SARRIÓN ESTEVE, *The ECJ configuration of an EU constitutional procedural status for consumer protection*, en *Quaestio Iuris*, v. 12, n. 1/2019, pp. 39-55, <https://doi.org/10.12957/rqi.2019.36063>; J. SARRIÓN ESTEVE, *Consumer*, cit., pp. 95-106.

una relación contractual con un profesional o un comerciante, una persona física o jurídica⁶. Existe una relación contractual concreta entre una empresa y un consumidor (un contrato de empresa a consumidor [B2C], en contraste con un contrato de empresa a empresa (B2B)⁷, y aquí el consumidor es la parte más débil debido a su condición de no profesional y, por lo tanto, su menor grado de conocimiento sobre el contrato y sus condiciones, en contraste con el profesional que se supone que es un experto en el campo⁸. Ciertamente la aproximación del Derecho de la UE al concepto o noción de consumidor es parcial toda vez que no existe una definición común en la normativa y cada instrumento legislativo puede establecer, y de hecho lo hace, diferencias si bien menores. No obstante, sí podemos convenir en que, para el Derecho de la UE, el consumidor es una persona física que, en los contratos cubiertos por la directiva respectiva, actúa con fines no relacionados o que estén fuera de su oficio, negocio, oficio o profesión⁹. Además, el Tribunal de Justicia ha ayudado a precisar el concepto con una interpretación restrictiva y estándar del consumidor como una persona natural (criterio personal) que actúa de forma no vinculada con su actividad profesional (criterio funcional), lo que significa que el juicio de la adjudicación de la posición del consumidor debe considerar la naturaleza y el objetivo del contrato específico. Por supuesto, con este concepto siempre podemos ver casos complejos que incluyen situaciones de contrato de carácter mixto, como ocurre en el caso *Gruber* (2005)¹⁰, en el que una persona que vive en un edificio utilizando una parte como hogar familiar y el resto para la granja, el Tribunal de Justicia aclaró que la existencia de elementos privados era irrelevante y negó la noción de consumidor, indicando que la persona que celebra un contrato relativo a bienes destinados en parte a fines que en parte están vinculados a su profesión no puede confiar en la noción (y por tanto la protección) de consumidor a menos que el fin profesional o el objetivo comercial sea tan limitado que quepa aplicarlo en el caso concreto. Otro caso complicado, pero de signo opuesto, es *Costea* (2015)¹¹ en el que el Tribunal de Justicia declaró que un abogado que había celebrado un contrato de crédito con un banco, en el que no se había especificado la finalidad del crédito, podía considerarse un consumidor si el acuerdo no estaba vinculado a la actividad profesional de ese abogado.

⁶ Cfr. J. SARRIÓN ESTEVE, *Consumer*, cit., p. 97.

⁷ Cfr. J.S. HEDEGAARD – S. WRBKA, *The notion of consumer under EU legislation and EU case law: Between the poles of legal certainty and flexibility*, en M. FENWICK – S. WRBKA (eds.) *Legal certainty in a contemporary context: Private and criminal law perspectives*, Springer, Cham, 2016, pp. 69-88, https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7_5.

⁸ Cfr. J. LAZÍKOVÁ – L.RUMANOSVKA, *The notion of consumer in the EU law*, en *EU Agrarian Law*, vol. 5, n. 2/2016, p. 2, <https://doi.org/10.1515/eual-2016-0006>.

⁹ Cfr. J. SARRIÓN ESTEVE, *Consumer*, cit., p. 97.

¹⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de enero de 2005, *Johan Gruber c. Bay Wa AG*, C-464/01, ECLI:EU:C:2005:32.

¹¹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2015, *Horățiu Ovidiu Costea c. SC Volksbank România SA*, C-110/14, ECLI:EU:C:2015:538.

Ciertamente se trata de un enfoque casuístico, en ocasiones restrictivo, para definir al consumidor, que ha sido criticado por la falta de protección que puede suponer para una persona que actúa como parte más débil en una relación contractual -que se supone es el objetivo de la protección del consumidor-, a la vez que en otros casos sí se protege a una persona bien informada, y que por tanto no es una parte débil, como puede ocurrir cuando un abogado -aún cuando actúa en el ámbito privado- pide un crédito a un banco. Por ello, algunos autores han propuesto -*de lege ferenda*- la utilización de criterios basados en la persona, así como criterios no funcionales¹². Al fin y al cabo, ser un consumidor implica tener el estatus de tal en un sentido legal y, por tanto, supone la aplicación de la regulación aplicable al consumidor en la Unión Europea.

Por su parte, en las normativas nacionales se extiende el concepto o noción de consumidor, en algunos casos, a las personas jurídicas cuando actúan de manera privada. Así ocurre, por ejemplo, en Austria o la República Checa; o cuando actúan como usuarios finales, como ocurre en los casos de Grecia o España¹³. Además, en función de cómo se configura la regulación del consumidor -a través de una legislación especial o del tradicional código civil- podemos identificar, siguiendo a Martínez Velencoso¹⁴, tres tipos de soluciones a la hora de definir o conceptualizar la noción de ‘consumidor’:

1) En la primera, el concepto se incluye generalmente en una legislación especial para la protección del consumidor: una compilación de reglas para el consumidor o un cuerpo especial de normas para la protección de los consumidores. Por ejemplo, este es el caso de España, donde las normas de protección al consumidor están incluidas en la Ley de Protección al Consumidor, excepto la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores cuya transposición está fuera de esta ley; también es el caso que podemos encontrar en Francia y el Reino Unido.

2) En el segundo tipo, podemos ver cómo algunos países recientemente decidieron introducir el concepto en los códigos civiles, como es el caso de los Países Bajos y Alemania. El Código Civil holandés introdujo el concepto de consumidor en la reforma de 1992, y Alemania en la reforma de 2002 incluyó la regulación de protección al consumidor de la UE. Es importante subrayar el caso de Alemania que modificó el código civil con lo que algunos han llamado la “gran solución”, con una de las reformas más importantes

¹² Cfr. J. LAŽÍKOVÁ – L. RUMANOSVKÁ, *The notion of consumer in the EU law*, cit., p.10.

¹³ Cfr. R. MAŇKO, *The notion of ‘consumer’ in EU law*, in *Library Briefing. Library of the European Parliament*, 6 de Mayo de 2013, [accessible online en http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI130477_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI130477_REV1_EN.pdf).

¹⁴ Cfr. L. M. MARTÍNEZ VELENCOSO, *The impact of harmonized European Private Law and the Acquis Communautaire on National Law around Europe*, en A. SOLANES CORELLA – E. M. GÓRRIZ ROYO (dirs.), *Legal Challenges of the XXI Century*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 254-263.

desde que el código entró en vigor en 1900 y realizó una europeización del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

3) Y en el tercer tipo tenemos a otros países como Italia, que han utilizado una solución intermedia que introdujo nuevas disposiciones en sus respectivos códigos civiles.

Estas diferencias en la noción de consumidor que existen a nivel nacional, y los problemas que en ocasiones se pueden producir en los tribunales nacionales a la hora de identificar la existencia de una relación de consumo puede justificar y hacer necesaria una presunción en el Derecho de la UE¹⁵. Sin embargo, por otro lado, no podemos obviar que puede ser interesante, y también tiene sus ventajas, dejar una suficiente discrecionalidad a los tribunales para que valoren en cada caso concreto la existencia o no de una parte más débil cuya posición pueda ser protegida como consumidor¹⁶.

b) Marco jurídico

La protección del consumidor no se incluyó en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, pero se mencionó en la competencia y en la política agrícola común. La Comunidad Europea asumió su competencia bajo la cláusula de flexibilidad (antiguo artículo 235 TCEE, posterior artículo 308 TCE); pues como ha señalado con acierto Rossi, la práctica de esta cláusula permitió crear nuevas competencias, incluyendo la protección al consumidor¹⁷. Más adelante, la Protección del consumidor se incluyó en el Acta Única Europea (1986, artículo 100a) y se reforzó en virtud del Tratado de Maastricht con la atribución a la Comunidad Europea de la competencia para la protección del consumidor (1992, artículo 129a).

El Tribunal de Justicia consideró que si bien el alcance del artículo 129a es limitado, le otorga a la Comunidad Europea el deber de contribuir al logro de un alto nivel de protección al consumidor y una competencia para hacerlo (Lagardère, 2005)¹⁸, pero a pesar de que la protección del consumidor es uno de los objetivos, no es el único (Alemania c. Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 1997)¹⁹, lo que significa que la política de protección del consumidor sería “transversal”, y crearía objetivos que se unirían

¹⁵ European Commission, *An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgements and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law*, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, 2017, p. 29, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=612847.29.

¹⁶ Cfr. J. LAZÍKOVÁ – L. RUMANOSVKÁ, *The notion of consumer in the EU law*, cit. p. 2.

¹⁷ L.S. ROSSI, *Does the Lisbon Treaty Provide a Clear Separation of Competences between EU and Member States*, en A. BIONDI – P. EECKHOUT – S. RIPLEY (eds.), *EU after Lisbon*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 86.

¹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de julio de 2005, Lagardère Active Broadcast contra Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) y Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), C-192/04, ECLI:EU:C:2005:475.

¹⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 1997, República Federal de Alemania contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-233/94, ECLI:EU:C:1997:231.

a los objetivos propios del mercado interno²⁰. Ciertamente, la protección al consumidor ha resultado ser un instrumento clave para lograr el mercado interno, pero que ha gozado a su vez de un interesante desarrollo en los Tratados: El Tratado de Amsterdam introdujo la competencia para promover los derechos de los consumidores (1997, artículo 153) y confirmó el carácter transversal de la competencia²¹. Finalmente, el Tratado de Lisboa incluyó la protección al consumidor en la lista de “competencias compartidas” (un catálogo no exhaustivo) entre la UE y los Estados miembros (artículo 4.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, 2009).

Esta inclusión de la protección del consumidor en las competencias compartidas implica que los Estados miembros pueden adoptar normas en este ámbito, y que la legislación de armonización de la UE está sujeta al principio de subsidiariedad; sin embargo, una competencia compartida no significa una competencia concurrente, es decir, la UE y los Estados miembros pueden actuar, y por lo tanto la acción del Estado no está excluida, si bien la competencia nacional podrá ejercerse en la medida en que la UE no haya ejercido o haya cesado de ejercer la competencia compartida²².

Pero si bien es cierto que incluso hoy en día la protección al consumidor sigue siendo un instrumento clave para el mercado interno, cabe entender que se ha producido un cambio relevante, ya que en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE)²³ podemos identificar una economía social de mercado²⁴; y, además, la protección del consumidor es clave para el desarrollo de un estatus legal y constitucional que ha consolidado la posición del consumidor como actor en igualdad de condiciones en el mercado, como parte de la dimensión social de la Unión Europea²⁵.

²⁰ Cfr. J. LAZÍKOVÁ, *The Consumer Policy in the EU Law*, en *EU Agrarian Law*, vol. 5, n. 1/2016, p. 21, <https://doi.org/10.1515/eual-2016-0003>.

²¹ *Idem*, p. 22.

²² Cfr. P.T. TRIDIMAS, *Competence after Lisbon. The elusive search for bright lines*, en D. ASHIAGBOR – N. COUNTOURIS – I. LIANOS, *The European Union after the Lisbon Treaty*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 63.

²³ “1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.

3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.

La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.

La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.

La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo”.

²⁴ Cfr. C. BARNARD, *The Substantive Law of the EU*, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 27-30.

²⁵ J. SARRIÓN ESTEVE, *The ECJ configuration of an EU constitutional procedural status for consumer protection*, cit., p. 45.

De acuerdo con el artículo 169.1 del TFUE, las instituciones de la UE deben garantizar un alto nivel de protección para los consumidores a través de a) las medidas adoptadas dentro del artículo 114 del TFUE al completar el mercado interior (artículo 169.2a) y b) las medidas adoptadas para respaldar, complementar y monitorear la política seguida por los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 169.2b), sin impedir las medidas nacionales que mantienen o introducen una mayor protección de conformidad con el artículo 169.4 del TFUE.

Por lo tanto podemos ver dos bases jurídicas o competencias legislativas:

a) La primera de ellas no es una competencia general de la UE para la armonización²⁶, pero los límites pueden ser inciertos²⁷, y constituye una base legal importante para legislar. Se puede interpretar que la UE tiene la flexibilidad para desarrollar un enfoque de armonización mínimo o uno máximo.

Sin embargo, en el primer caso importante sobre el artículo 114 del TFUE, que tuvo oportunidad de analizar el Tribunal de Justicia, Publicidad del tabaco I (1997)²⁸, el Tribunal de Justicia consieró que una prohibición general de toda la publicidad del tabaco en los medios de comunicación -teniendo en consideración los múltiples tipos de publicidad- superaba la base jurídica del art.114; y proporcionó un marco que continúa delimitando el alcance del artículo 114 hoy en día²⁹, que puede considerarse como una base jurídica subsidiaria que permite a la UE legislar con el objetivo de establecer una armonización mínima cuando existen obstáculos, pero siendo conscientes de que las medidas que se adopten deben limitarse al mínimo estrictamente requerido para ello³⁰. Esta doctrina se confirma en el caso Publicidad del tabaco II (2006)³¹, así como también en el caso Vodafone (2010)³² donde se declara la validez de la introducción, por la UE, de tarifas máximas de roaming para teléfonos móviles como un reglamento de armonización de carácter preventivo³³.

b) La segunda base jurídica es de carácter complementario a la competencia estatal, en el sentido de que las medidas de la UE se adoptan para apoyar, complementar y supervisar las políticas nacionales (artículo

²⁶ Cfr S. MICOSSI, *Thirty Years of the Single European Market*, in *CEPS Series Special Report*, n. 148, 2016, p. 11, accessible online: <https://www.ceps.eu/publications/thirty-years-single-european-market>; J. LAZIKOVA, *The Consumer Policy in the EU Law*, cit., p. 23; S. WEATHERILL, *Pre-emption, Harmonisation and Distribution of Competences to Regulate the Internal Market*, en C. BARNARD – J. SCOTT (eds.), *The Law of the Single Market: Unpacking the premises*, Hart Publishing, Oxford, 2002, pp. 41-74.

²⁷ Cfr. D. CHALMERS – G. DAVIES – G. MONTI, *European Union Law*, cit., p. 685.

²⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2000, República Federal de Alemania contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-376/98, ECLI:EU:C:2000:544.

²⁹ *Idem*, 680.

³⁰ Cfr. S. MICOSSI, *Thirty Years of the Single European Market*, cit.

³¹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de diciembre de 2006, República Federal de Alemania contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-380/04, ECLI:EU:C:2006:772.

³² Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de junio de 2010, The Queen, a instancia de Vodafone Ltd y otros contra Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321.

³³ Cfr. D. CHALMERS – G. DAVIES – G. MONTI, *European Union Law*, cit., p. 682.

169.2 b) del TFUE), sin impedir las medidas nacionales que mantienen o introducen un mayor protección conforme a lo previsto en el artículo 169.4 TFUE.

La Comunidad Europea, después UE, llevó a cabo diversas iniciativas para asegurar una mejor armonización de la Protección al Consumidor a través de las directivas sobre consumidores, en las que no nos vamos a detener³⁴.

Además, es importante tener en consideración que la protección del consumidor también está reconocida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en el artículo 38, dentro del título IV, Solidaridad, en el sentido de disponer que “*En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores*”.

Por lo tanto, tenemos un reconocimiento de la protección al consumidor en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que sin embargo se limita a ser un mandato, una cláusula de carácter político que vincula a las instituciones e la Unión y a las autoridades de los Estados miembros de la UE en la implementación y desarrollo del Derecho de la UE, para garantizar en sus políticas un alto nivel de protección del consumidor, pero que no se configura como un auténtico derecho, sino más bien como un principio que va a depender de la regulación vista en los Tratados, y del desarrollo legal de la política de protección del consumidor en la UE, así como de la importante jurisprudencia de Tribunal de Justicia, que en el periodo de crisis ha sido determinante para desarrollar lo que hemos denominado estatus constitucional procesal del consumidor, y a la que nos vamos a aproximar a continuación.

3. Desarrollo jurisprudencial de la posición del consumidor, en especial durante la crisis: el estatus constitucional procesal del consumidor

En ausencia de la legislación de la UE, los Estados miembros de la UE son libres de determinar o regular el procedimiento para la implementación de los derechos derivados del Derecho de la UE, en el sistema u ordenamiento nacional, y así ocurre también respecto a la protección al consumidor.

Hay que tener en consideración que, de acuerdo con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 TUE, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Tratado³⁵, y estas medidas no pueden ser únicamente

³⁴ Para una referencia a las mismas, véase J. SARRIÓN ESTEVE, *The ECJ configuration of an EU constitutional procedural status for consumer protection*, cit., pp. 46-47.

³⁵ Art. 4.3 TUE: “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”.

legislativas, pues podemos entender que los tribunales nacionales, como jueces de Derecho de la Unión Europea, también deberán proporcionar y garantizar una tutela adecuada de los derechos derivados del ordenamiento europeo³⁶.

En este sentido, el principio de autonomía procesal implica que los estados miembros de la UE son libres de configurar las reglas procesales apropiadas para garantizar los derechos derivados del Derecho de la UE, pero deben hacerlo, es decir, debe existir una efectividad de dichos derechos.

Como han apuntado TRTENJAK y BEYSEN, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las directivas sobre protección de consumidores se puede dividir en dos líneas jurisprudenciales, por un lado aquellas sentencias que analizan legislación nacional o procedimientos que garantizan un mayor nivel de protección al consumidor y, por otro lado, aquellas que refieren a normas y procedimientos nacionales que no cumplen con el estándar mínimo de protección establecido en las directivas sobre protección al consumidor³⁷.

Por supuesto, lo que interesa es precisamente analizar qué sucede cuando los Estados miembros no garantizan la efectividad de los derechos derivados del Derecho de la UE, y, en particular para nuestro propósito, en relación con la protección al consumidor.

En el caso *Unibet* (2007)³⁸ el Tribunal de Justicia constata que, aunque la normativa procesal corresponde a los Estados, el Derecho de la UE requiere que la configuración nacional de las normas de procedimiento garantice el respeto de los derechos derivados de la legislación europea. Así, esa regulación nacional no debe ser menos favorable que las que regulan acciones nacionales similares (principio de equivalencia), y tampoco debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por la legislación de la UE (principio de efectividad). Además, los tribunales nacionales deben interpretar “en la medida de lo posible” las normas procesales para que su aplicación contribuya al objetivo de garantizar la protección judicial efectiva de los derechos de la legislación de la UE atribuidos

³⁶ J. SARRIÓN ESTEVE, *Consumer*, cit., p. 102; J. SARRIÓN ESTEVE, *The ECJ configuration of an EU constitutional procedural status for consumer protection*, cit., p. 47.

³⁷ V. TRSTENJAK – E. BEYSEN, *European Consumer Protection Law: Curia Semper Dabit Remedium?*, en *Common Market Law Review*, n. 48/2011, p. 98. Estos autores, además, realizan una interesante comparativa entre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que garantiza los derechos derivados del Derecho de la UE en general, y la que garantiza los derechos derivados de las directivas sobre protección al consumidor en particular, para ver si hay diferencias específicas que determinen una aproximación caso por caso singular en el segundo caso que diferenciaría la posición del Tribunal de Justicia en este ámbito -por un mayor intervencionismo- frente a la forma con la que encara como regla general la garantía de los derechos derivados del Derecho de la UE con carácter general, si bien llegan a la conclusión de que esto es cierto sólo con matices. No obstante, no entramos en este trabajo en esta comparativa, que no deja de tener su interés, por supuesto.

³⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, *Unibet (London) Ltd y Unibet (International) Ltd contra Justitiekanslern*, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163.

a los litigantes³⁹. Por lo tanto, la autonomía procesal estaría fuertemente sostenida por los principios de equivalencia y efectividad, cambiando la antigua libertad procesal a una autonomía limitada⁴⁰.

Lo que se conoce como doctrina *ex officio*⁴¹ comenzó con *Oceano Grupo* (2000)⁴², que constituye la ‘piedra angular’ de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que controla la efectividad del estándar mínimo de protección del consumidor en los Estados⁴³, como una herramienta que los tribunales nacionales podrían utilizar para aplicar la normativa sobre protección del consumidor de la UE⁴⁴; al permitir que un tribunal nacional al decidir sobre un caso sobre incumplimiento de un contrato donde hay un consumidor debe poder determinar, de oficio, si una cláusula incluida en el mismo es injusta.

Además, ha habido un desarrollo importante de esta doctrina por parte del Tribunal de Justicia reforzando la efectividad de la protección al consumidor, y que se ha puesto de manifiesto especialmente durante la crisis económica⁴⁵.

Así, en *Pannon*, en 2009, el Tribunal de Justicia declaró que las características específicas de los procedimientos judiciales entre profesionales y consumidores, en la legislación nacional, no pueden ser

³⁹ Ídem, par. 38-44 y 54.

⁴⁰ J. SARRIÓN ESTEVE, *Sobre la necesaria reforma de la legislación española a la luz de la STJUE de 14 de marzo de 2013, Aziz c. CatalunyaCaixa, C-415/11*, en *Il diritto patrimoniale di fronte alla crisi economica in Italia e in Spagna*, CEDAM, Milán, 2014, p. 446.

⁴¹ H.W. MICKILITZ, *Mohamed Aziz-sympathetic and activists, but did the Court get it wrong?*, ECLN Conference Florence When The ECJ Gets It Wrong, 2013, accessible online: http://www.ecln.net/tl_files/ECLN/Florence%202013/Micklitz%20-%20The%20ECJ%20gets%20it%20wrong%20Aziz-30-11-14.pdf.

⁴² Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2000, *Océano Grupo Editorial SA contra Roció Murciano Quintero* (C-240/98) y *Salvat Editores SA contra José M. Sánchez Alcón Prades* (C-241/98), *José Luis Copano Badillo* (C-242/98), *Mohammed Berroane* (C-243/98) y *Emilio Viñas Feliú* (C-244/98), asuntos acumulados C-240/98 a 244/98, ECLI:EU:C:2000:346.

⁴³ V. TRSTENJAK – E. BEYSEN, *European Consumer Protection Law: Curia Semper Dabit Remedium?*, cit., p. 119.

⁴⁴ European Commission, *An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgements and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law*, cit., pp. 88-189.

⁴⁵ Véase, antes de la crisis Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de noviembre de 2002, *Cofidis SA c. Jean-Louis Fredout*, C-473/00, ECLI:EU:C:2002:705; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de octubre de 2006, *Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium, S.L.*, C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675. Y durante la crisis económica: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de junio de 2009, *Pannon GSM Zrt. c. Erzsébet Sustikné Gyórfi*, C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010, *VB Pénzügyi Lízing Zrt. c. Ferenc Schneider*, C-137/08, ECLI:EU:C:2010:659; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de enero de 2012, *Maribel Domínguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique y Préfet de la région Centre*, C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de junio de 2012, *Banco Español de Crédito, S.A. c. Joaquín Calderón Camino*, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013, *Mohamed Aziz c. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)*, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de julio de 2014, *Juan Carlos Sánchez Morcillo y María del Carmen Abril García c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.*, C-169/14, ECLI:EU:C:2014:2099; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016, *Francisco Gutiérrez Naranjo contra Cajasur Banco SAU, Ana María Palacios Martínez contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Banco Popular*, asuntos acumulados C-154/15 y C-307/15, ECLI:EU:C:2016:980; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de enero de 2017, *Banco Primus, S.A., contra Jesús Gutiérrez García*, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60.

un elemento que pueda afectar la protección legal de la que disponen conforme al Derecho de la UE. Además, el órgano jurisdiccional nacional no sólo puede sino que debe examinar de oficio la injusticia de un término o cláusula contractual tan pronto como tenga los hechos y elementos jurídicos o normativos necesarios para hacerlo⁴⁶.

Además, en el caso de *Pénzügyi*, un año más tarde en 2010⁴⁷, el Tribunal de Justicia va más allá, y dictamina que un órgano jurisdiccional nacional puede examinar de oficio y declarar que el término contractual es injusto, aunque en el proceso las partes no lo hayan solicitado, y en virtud de la normativa procesal nacional sólo pueda realizarse a solicitud de una parte en el proceso civil, rompiendo podríamos decir las ataduras de la normativa procesal nacional.

Es más, podemos afirmar que la doctrina *ex officio* es una aplicación del principio de efectividad que no implica una simple interpretación del derecho procesal nacional, sino que permite a los tribunales una acción no prevista en el derecho procesal nacional y, por lo tanto, en contra de la legislación nacional⁴⁸.

Aunque en el caso de *Domínguez*, en 2012, la decisión del Tribunal de Justicia puede parecer un paso atrás⁴⁹, no lo es pues el Tribunal de Justicia razonó que el tribunal nacional debe determinar las normas procesales aplicables y, considerando todos los elementos de la legislación nacional y aplicando los métodos interpretativos reconocidos, debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la plena efectividad de la legislación de la UE; pero esto no contradice lo que hemos visto con antelación⁵⁰.

Además, después de ese caso, el Tribunal de Justicia confirmó que cuando no hay posibilidad de garantizar una protección efectiva a los consumidores, los tribunales nacionales deben ejercer el control de oficio, superando la ley nacional (aunque la ley nacional no permita que lo haga el tribunal nacional), es decir, debe aplicar la doctrina *Pénzügyi*, de hecho podemos analizar la confirmación de esta doctrina en varios casos focalizados en España y derivados de la crisis económica que afectó de una forma muy importante a las personas en calidad de consumidores.

Así, por ejemplo, en el caso *Banco Español de Crédito*, en 2012⁵¹, el Tribunal de Justicia declaró que las normas procesales españolas sobre el procedimiento de pago eran contrarias al principio de efectividad en la prevención de la protección del consumidor. La razón es que la legislación española no permitía al tribunal nacional cuando tenía los elementos de hecho, así como los elementos jurídicos necesarios,

⁴⁶ Panon, C-243/08, cit.

⁴⁷ *Pénzügyi*, C-137/08, cit.

⁴⁸ J. SARRIÓN ESTEVE, *Sobre la necesaria reforma de la legislación española a la luz de la STJUE de 14 de marzo de 2013, Aziz c. CatalunyaCaixa*, C-415/11, cit., p. 442.

⁴⁹ *Domínguez*, C-282/10, cit., par. 27.

⁵⁰ J. SARRIÓN ESTEVE, *Sobre la necesaria reforma de la legislación española a la luz de la STJUE de 14 de marzo de 2013, Aziz c. CatalunyaCaixa*, C-415/11, cit., p. 443.

⁵¹ *Banco Español de Crédito*, C-618/10, cit.

examinar *ex officio* la injusticia de una cláusula de interés de incumplimiento contractual contenida en un contrato mantenido entre un profesional y un consumidor cuando el consumidor no presentaba oposición a ello.

En el caso *Aziz*, en 2013⁵², el Tribunal de Justicia declaró que la legislación española era incompatible con la legislación de la UE porque, al regular los procedimientos de ejecución hipotecaria, no ofrecía la posibilidad de formular motivos de oposición basados en la injusticia de un término contractual; y al mismo tiempo, la ley no permitía al juez del proceso declarativo tomar medidas de precaución, incluida la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria cuando sea necesario para garantizar la plena efectividad de la decisión final que pueda adoptar el tribunal. El problema con la legislación española era que no cubría ni garantizaba los derechos de un consumidor en relación con las entidades bancarias porque podían discutir la injusticia de una cláusula solo en el proceso declarativo, no en los procedimientos de ejecución hipotecaria; mientras que en los procedimientos de ejecución de hipotecaria, el consumidor no podía argumentar la injusticia de una cláusula. En este sentido, de acuerdo con esa legislación, el consumidor generalmente perdía los procedimientos de ejecución hipotecaria, y después de eso, si ganaba el proceso declarativo, se hacía imposible en la práctica revertir la ejecución y recuperar el inmueble, lo que afectaría a la protección de los derechos del consumidor español⁵³.

En *Sánchez Morcillo*, en 2014⁵⁴, el Tribunal de Justicia trató de reforzar la posición del consumidor para garantizar el principio de igualdad de armas en el proceso judicial. El Tribunal de Justicia mencionó los casos anteriores de *Banco Español de Crédito* y *Aziz*, y observó que la legislación española en relación con la ejecución hipotecaria otorga al vendedor o proveedor, como acreedor que busca la ejecución, el derecho a presentar una apelación contra una decisión que ordene una suspensión de la ejecución o declare un fallo; la cláusula desleal es inaplicable pero no permite, por el contrario, que el consumidor ejerza un derecho de apelación contra una decisión de desestimación y objeción a la ejecución; lo que sería contrario a la protección del consumidor y los derechos que le confiere el Derecho de la Unión Europea.

En *Gutiérrez Naranjo*, en 2016⁵⁵, el Tribunal de Justicia dictaminó que es incompatible con el marco de protección al consumidor de la UE una jurisprudencia nacional como la doctrina del Tribunal Supremo español que restringe los efectos de restitución relacionados con la invalidez de un término injusto a los

⁵² *Aziz*, C-415/11, cit.

⁵³ Esto motivó una modificación de la legislación española para adecuarse a la sentencia *Aziz*.

⁵⁴ *Sánchez Morcillo*, C-169/14, cit.

⁵⁵ *Gutiérrez Naranjo*, C-154/15, cit.

importes pagados en exceso después de la entrega de la decisión; desde la perspectiva del Tribunal de Justicia, el efecto de restauración tiene un efecto retroactivo.

En *Banco Primus*, en 2017⁵⁶, el Tribunal de Justicia declaró que era contrario al Derecho de la UE supeditar por ley el derecho del consumidor a formular oposición a un procedimiento de ejecución hipotecaria ya iniciado por el carácter abusivo de cláusulas contractuales, sujetándolo a un plazo preclusivo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la publicación de la norma legal. Asimismo, el Tribunal de Justicia razonó que la normativa europea no se opone a que una norma nacional impida al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato, cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato mediante una resolución firme, pero el Derecho de la Unión Europea sí establece que si existen una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato, el juez nacional, ante el que el consumidor haya formulado un incidente de oposición, está obligado, a instancia de las partes o bien de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho que sean necesarios, a apreciar en su caso el carácter abusivo de las cláusulas. Este examen incluiría determinar si la cláusula genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato en perjuicio del consumidor. Asimismo, llega a afirmar el Tribunal de Justicia que el Derecho de la Unión se pone a una interpretación judicial que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual a declarar su nulidad y dejarla sin aplicar.

Por tanto, podemos considerar que el llamado principio de autonomía procesal se reduce considerablemente, ya que los Estados miembros de la UE, deben garantizar de una forma efectiva el ejercicio de los derechos contemplados en la legislación de la UE, incluyendo la protección al consumidor. Además, el juez nacional puede usar la legislación nacional para otorgar una protección efectiva al consumidor en la UE, pero debe -si es necesario- superar las normas nacionales cuando puedan afectar el estatus del consumidor en la UE, dentro del mismo estaría la protección del principio de igualdad de armas, teniendo en consideración la previa posición de debilidad del propio consumidor.

De esta manera, la efectividad y la primacía del Derecho de la UE limitan la libertad de autonomía procesal del poder nacional, y en la actualidad solo existe una autonomía procesal orientada o funcionalizada para garantizar el marco legal y de derechos derivado de la UE⁵⁷, que como hemos visto,

⁵⁶ Banco Primus, C-421/14, cit.

⁵⁷ X. ARZOZ SANTIESTEBAN, *La autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros en la Unión Europea: mito y realidad*, en *Revista de Administración Pública*, n. 191/2013, pp. 159-197; J. SARRIÓN ESTEVE, *Sobre la necesaria reforma de la legislación española a la luz de la STJUE de 14 de marzo de 2013, Azíjz c. CatalunyaCaixa, C-415/11*, cit.

y gracias fundamentalmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha garantizado un estatus constitucional procesal para el consumidor.

Es una buena solución, desde la perspectiva de un sistema multinivel, ya que los Estados miembros de la UE deben regular los procedimientos nacionales, incluso en los casos en que tienen la competencia exclusiva, pero deben hacerlo respetando, garantizando y haciendo efectivos los reconocidos no solo a nivel nacional, sino también a nivel de la Unión Europea, lo que incluye los derechos del consumidor que se contienen en las directivas; puesto que pueden reconocer una protección superior al consumidor pero deben garantizar la efectividad, al menos, del estándar de protección al consumidor a nivel de la UE.

4. Conclusiones

Si bien podemos considerar que la protección al consumidor es un instrumento primario para desarrollar el mercado interno de la UE, es también, y al mismo tiempo, un instrumento relevante para definir el estatus jurídico individual de los ciudadanos, residentes y personas en general que en la Unión Europea pueden asumir el rol de consumidores, como actores en pie de igualdad en el mercado europeo.

Además, el papel del Tribunal de Justicia y de su jurisprudencia ha sido determinante en la configuración de un estatus constitucional procesal del consumidor, que partiendo de la doctrina de control de un estándar mínimo de protección al consumidor que parte de la sentencia *Oceano Grupo* (2000), pero que se ha desarrollado de forma especial durante la crisis económica a través *Pannon* (2009), y en particular de la doctrina sentada en la sentencia *Pénzügyi* (2010), y confirmada en la jurisprudencia posterior: *Banco Español de Crédito* (2012), *Aziiz* (2013), *Sánchez Morcillo* (2014), *Gutiérrez Naranjo* (2016), y *Banco Primus* (2017); y que se puede resumir en el sentido de que el juez nacional debe garantizar de forma efectiva los derechos derivados de la regulación de la protección al consumidor en el Derecho de la Unión, pudiendo incluso en su caso superar los obstáculos o limitaciones que, derivados de la normativa nacional, puedan poner en peligro dicha efectividad.

Esto no supone que la libertad de autonomía procesal del Derecho nacional está funcionalizada u orientada, de manera que garantice un estatus procesal constitucional para los consumidores en el Derecho de la UE.